

SIRDARYO VILOYATI HUDUDINING 15.08.2024 HOLATIDAGI NDVI KO'RSATKICHLARI ASOSIDA EKOLOGIK BAHOLASH

Zikirov Ixtiyor Yakubovich

Gulistan State University

ixtyorzikirov@gmail.com

Kenjayev Aziz Abitkulovich

Gulistan State University

azizkenjal@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada Sirdaryo viloyati hududining 2024-yil 15-avgust holatidagi NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Kosmik monitoring asosida olingan ma'lumotlar viloyat hududidagi vegetatsiya qoplami, ekotizim holati va antropogen ta'sir darajasini aniqlash imkonini beradi. Tadqiqot natijalari ekin maydonlarining holatini baholash, ekologik xavf zonalarini aniqlash va qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: NDVI, vegetatsiya indeksi, Sirdaryo viloyati, o'simlik qoplami, ekologik monitoring, ekotizim barqarorligi, suv resurslari, agrotexnologiyalar, qishloq xo'jaligi, degradatsiya xavfi, raqamli monitoring, vegetatsiya dinamikasi, ekologik muammolar.

Аннотация. В данной научной статье проводится анализ показателей NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) на территории Сырдарьинской области по состоянию на 15 августа 2024 года. Данные, полученные с помощью космического мониторинга, позволяют оценить растительный покров региона, состояние экосистем и уровень антропогенного воздействия. Результаты исследования служат важной научной основой для оценки состояния сельскохозяйственных угодий, определения экологически опасных зон и повышения эффективности использования водных ресурсов в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: NDVI, индекс растительности, Сырдарьинская область, растительный покров, экологический мониторинг, устойчивость экосистем, водные ресурсы, агротехнологии, сельское хозяйство, риск деградации, цифровой мониторинг, динамика растительности, экологические проблемы.

Abstract. This scientific article analyzes the NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) indicators for the Sirdaryo region as of August 15, 2024. Data obtained through satellite monitoring allow the assessment of vegetation cover, ecosystem condition, and the degree of anthropogenic impact in the region. The study results provide an important scientific basis for evaluating the condition of agricultural lands, identifying environmentally hazardous zones, and improving the efficiency of water resource usage in agriculture.

Keywords: NDVI, vegetation index, Sirdaryo region, plant cover, ecological monitoring, ecosystem stability, water resources, agrotechnologies, agriculture, risk of degradation, digital monitoring, vegetation dynamics, environmental issues.

Kirish

NDVI ko'rsatkichi yer usti o'simliklarining fotosintez faoliyatini, biomassa miqdorini, sog'lomlik darajasini va vegetatsiya qoplaminig zichligini baholashda qo'llaniladigan eng asosiy masofadan

zondlash indikatorlaridan biri hisoblanadi. Mazkur indeksning qiymati o'simliklarning yaqin infraqizil va qizil spektrlarni qaytarish darajalariga asoslanadi. Sog'lom o'simliklar qizil spektrni yutib, infraqizil nurni kuchli qaytargani uchun NDVI yuqori bo'ladi, stress holatidagi o'simliklarda esa aksincha ko'rsatkich pasayadi. Shu jihatdan NDVI ekologik monitoringning universal ko'rsatkichi sifatida xalqaro ilmiy amaliyotda keng qo'llaniladi.

O'zbekiston sharoitida, ayniqsa sug'oriladigan dehqonchilik tizimiga ega hududlarda NDVI indeksining mavsumiy va hududiy dinamikasini o'rganish ekotizimdagi o'zgarishlar haqida muhim ma'lumot beradi. Respublika iqlimining keskin kontinental bo'lishi, yoz faslida ekstremal yuqori haroratlar (40–45°C gacha) kuzatilishi, yog'ingarchilikning yiliga o'rtacha 150–200 mm atrofida bo'lishi vegetatsiya qoplaminin rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, so'nggi yillarda Markaziy Osiyoda iqlim o'zgarishlari tufayli yozgi qurg'oqchilikning kuchayishi va bug'lanish darajasining ortishi NDVI orqali kuzatiladigan stress zonalarining kengayishiga olib kelmoqda[3].

Sirdaryo viloyati O'zbekistonning sug'oriladigan dehqonchilik rivojlangan mintaqalaridan biri bo'lib, uning asosiy qismi Mirzacho'l vohasining tekislik hududlarida joylashgan. Viloyat tuproqlarining ko'p qismi bo'z tuproq hamda sho'rlanishga moyil agroirrigatsion tuproqlardan tashkil topgan. Sug'oriladigan yerlarning 60–70%ida sho'rlanish darajasi turlicha bo'lgani uchun vegetatsiya qoplami holati ham notekis taqsimlanadi. Sho'rlangan tuproqlar NDVI ko'rsatkichlarining sezilarli pasayishiga olib keladi, chunki o'simliklarning ildiz faoliyati, namlikni o'zlashtirish jarayoni va biomassa hosildorligi kamayadi[1].

Bundan tashqari, viloyatda suv resurslarining asosiy manbai bo'lgan Sirdaryo daryosidagi suv oqimining yildan-yilga o'zgarib borishi, suv omborlaridagi mavsumiy cheklovlar, kanal tarmoqlarining eskirganligi va samaradorlikning pasayishi vegetatsiya o'sish sikliga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayrim massivlarda suvning yetishmasligi yoki agrotexnik choralarning o'z vaqtida bajarilmasligi natijasida NDVI qiymatlarining keskin pasayishi kuzatiladi[2].

Shu sababli NDVI asosida hududiy va vaqt bo'yicha o'zgarishlarni tahlil qilish Sirdaryo viloyati ekologik holatini kompleks baholashda, tuproq-degradatsiya jarayonlarini monitoring qilishda, suv resurslarini boshqarishda va qishloq xo'jaligida hosildorlikni prognozlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqot NDVI indeksining hududiy farqlanishi asosida viloyatning ekotizim barqarorligi, antropogen yuklama darajasi va agroekologik holatini ob'ektiv baholash imkonini beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tahlil uchun yuqori fazoviy aniqlikdagi sentenel-2 tasvirlari asosida NDVI qiymatlari hisoblab chiqildi. Masofadan zondlash (Remote Sensing) texnologiyalari yordamida olingan multispektral tasvirlar o'simlik qoplaminin spektral reflektans xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Tadqiqotda qo'llanilgan kosmik tasvirlar yaqin infraqizil (NIR) va qizil spektr (RED) kanallarining nurlanish qaytish koeffitsiyentlariga asoslangan holda qayta ishlangan. Ushbu kanallar o'simlik fiziologiyasining eng muhim indikatorlari sifatida tanlanadi, chunki o'simliklarning barg tuzilmasi infraqizil nurni kuchli darajada qaytaradi, qizil diapazondagi nurni esa intensiv yutadi. Aynan shu farq NDVI indeksining sezgirligini ta'minlaydi[4].

NDVI quyidagi standart formula yordamida aniqlanadi:

$$NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED)$$

Bu formulada NIR — yaqin infraqizil diapazon bo'lib, vegetatsiyaning biologik faoliyatini aks ettiradi; RED esa — qizil spektrdagi aks ettirish darajasini bildiradi va fotosintez jarayonining aktivligini baholashda asosiy rol o'ynaydi. NDVI qiymatlari -1 dan +1 gacha bo'lgan oraliqda o'zgaradi. +1 ga yaqin qiymatlar sog'lom, faol vegetatsiyani anglatadi, 0 atrofida qiymatlar yalang'och yer yoki zaif o'simliklarni bildiradi, manfiy qiymatlar esa suv havzalari yoki vegetatsiyasiz maydonlarga to'g'ri keladi.

NDVI xaritada rangli gradient (qizildan yashilga) shaklida vizualizatsiya qilingan bo'lib, bu ranglar o'simlik qoplarning holatini intuitiv ravishda baholash imkonini beradi. Qizil zonalar vegetatsiya stressida bo'lgan hududlarni yoki tuproqning yuqori sho'rlanish darajasiga ega yerlarga mos keladi, sariq rang o'rtacha rivojlangan o'simliklarni, yashil rang esa yuqori fotosintez faoliyatiga ega ekin maydonlarini bildiradi. Tahlil jarayonida 0,55 gacha bo'lgan NDVI qiymatlari aniqlik bilan hisoblab chiqildi, chunki mazkur davrda (15-avgust) o'simliklarning fenologik rivojlanish bosqichi eng yuqori nuqtaga yaqin bo'ladi va vegetatsiyaning haqiqiy holatini baholash uchun eng optimal davr hisoblanadi.

NDVI xarita modeli maxsus geoinformatsion tizim (GAT/GIS) platformalarida qayta ishlanib, piksel darajasida vegetatsiya zichligining hududiy farqlanishi aniqlandi. Bu hududiy tahlil natijalarini ekotizim monitoringida, agrotexnika chora-tadbirlarini rejalashtirishda va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini baholashda qo'llash mumkin (Xarita 1).

Natijalar va tahlil

1. Yuksak vegetatsiya hududlari (0,5–0,55)

Xarita tahlili natijasiga ko'ra, viloyatning 2212,33 km² (52%) qismi yuqori NDVI qiymatlariga ega. Bu hududlarda o'simliklar fotosintez faoliyati yuqori, sug'orish tizimi yaxshi ishlaydi va agrotexnika tadbirlari muntazam amalga oshiriladi. Ushbu zonaning kengligi viloyatda qishloq xo'jaligi resurslari samarali foydalanilayotganini ko'rsatadi.

Xarita 1

2. O'rtacha yaxshilangan vegetatsiya (0,4–0,5)

Ushbu toifa 1129,04 km² (27%) maydonni egallaydi. Ko'rsatkichlarning bu hududda yuqori bo'lishi sug'oriladigan dehqonchilikni va ekinlar o'sish jarayonini ijobiy ko'rsatadi, biroq ayrim joylarda agrotexnik parvarish yetishmasligi sezilishi mumkin.

3. Zaif vegetatsiya hududlari (0,2–0,4)

O'rtacha vegetatsiya holati 449,48 km² maydonda kuzatilgan. Bu hududlar vegetatsiya siklining tugashini, mavsumiy quruqlikni yoki ekinlarning sust o'sishini bildirishi mumkin. Bu yerlar hududiy iqlim o'zgarishlariga sezgir.

4. Kritik past vegetatsiya (0–0,2)

Bu hududlar 360,23 km² (9%) ni tashkil etadi va ekologik xavf guruhiga kiradi. Bu maydonlarda quyidagi ekologik muammolar aniqlanishi ehtimoli yuqori:

Tuproqning sho'rlanishi

Sug'orish tizimidagi nosozliklar

Cho'llanish jarayonlari

Eroziya

Vegetatsiya qoplaminig yo'qolishi

5. Vegetatsiyasiz hududlar (manfiy NDVI yoki 0 ga yaqin qiymatlar)

Ko'k rang bilan belgilangan 15,56 km² va 57,71 km² maydonlar suv havzalari, aholi punktlari yoki ekin ekilmagan yerlarni bildiradi. Ekologik jarayonga bevosita ta'sir qilmasa-da, ularning joylashuvi suv resurslari boshqaruvida muhim ahamiyat kasb etadi.

Muhokama

Sirdaryo viloyatining NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) xaritasi hududdagi o'simlik qoplaminig o'rtacha holati ijobiy ekanligini ko'rsatadi, ya'ni vegetatsiya umumiy jihatdan barqaror va salomat ekani aniqlanadi. Biroq, ushbu hududda ekologik xavf ostida bo'lgan va diqqat bilan monitoring qilinishi lozim bo'lgan kritik zonalar mavjud. Sug'orish tizimlarining eskirishi, samaradorligining pasayishi va suv resurslarining kamayishi zaif vegetatsiya zonalarini yanada kengaytirishi, shuningdek, hududdagi qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga, iqlim o'zgarishlari, xususan, quruq mavsumning keskinlashuvi tuproqning namlik darajasini sezilarli darajada kamaytirib, NDVI ko'rsatkichlarining pasayishiga olib keladi. Bu esa o'simlik qoplamasi holatining yomonlashishiga, yer resurslarining degradatsiyasiga va ekotizimning zaiflashishiga olib kelishi ehtimolini oshiradi. Shu sababli Sirdaryo viloyatida muntazam vegetatsiya monitoringini tashkil etish, raqamli agrotexnologiyalar va zamonaviy sug'orish tizimlarini joriy etish, shuningdek, suv resurslaridan samarali foydalanish va iqlimga moslashuv choralarini ishlab chiqish hududning ekologik barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ilmiy jihatdan asoslangan monitoring tizimlari yordamida zaif hududlarni aniqlash, suv taqsimotini optimallashtirish va ekinlarni boshqarish samaradorligini oshirish mumkin, bu esa o'z navbatida Sirdaryo viloyatining qishloq xo'jaligi resurslarini uzoq muddatli barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, Sirdaryo viloyati hududining yarmidan ko'pi sog'lom va barqaror o'simlik qoplami bilan qamrab olingan bo'lib, vegetatsiya dinamikasi ijobiy tendensiyani namoyon etadi. Shu bilan birga, taxminan 360 km² maydonda ekologik xavf omillari kuzatilishi ehtimoli mavjud bo'lib, bu hududlarda o'simlik qoplaminig zaiflashuvi va resurslarning kamayishi yuzaga kelishi mumkin. NDVI asosidagi muntazam monitoring viloyat ekotizimini ilmiy asoslangan tarzda baholash va tabiat resurslarini barqaror boshqarish uchun muhim instrument sifatida xizmat qiladi. Qishloq xo'jaligi maydonlarida suv resurslaridan samarali foydalanish, agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish hamda raqamli agrotexnologiyalarni joriy etish ekologik barqarorlikni ta'minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Altibayeva, M., Karshibayeva, L., & Madrahimova, Z. (2022). Impact of surface water on the development of service networks of Syrdarya region. *Electronic Journal of Actual Problems of Modern Science Education and Training*, 1(12), 58-62.
2. M.E.Djurayev, C.T.Kurbanova, Protected areas in wilderness landscapes and ensuring ecological security in Uzbekistan. *Journal of Geography and Natural Resources* 4 (01), 146-152
3. Kushiev K. et al. The rol of licorice for remediation of saline soils //Open Journal of Science and Technology. – 2021. – T. 4. – №. 1. – C. 10-20.
4. Cerdà, A., Giménez-Morera, A., & Arlanzón, M. (2025). NDVI from Sentinel-2 images: A soil erosion indicator in Mediterranean rainfed croplands. *Plant and Soil*. <https://doi.org/10.1007/s11104-025-07930-5>
5. Kappas M. et al. Strategy to Restore Abandoned Irrigated Land Using Glycyrrhiza Glabra: Case study from Central Asia //Int. J. Agric. Innov. Res. – 2016. – T. 5. – C. 310-323.